

має ефект доміно, адже негативно впливає не лише на жертву, але й на її найближче оточення – сім'ю, друзів, колег, з якими вона в дружніх стосунках.

DOI: 10.5281/zenodo.4399679

Шевченко А. В.

СОЦІАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Цінність життя, його якість, автономність, задоволеність мають вагомим значення для кожної людини. Саме ці характеристики лежать в основі такого феномену як психологічне благополуччя. Особливого значення це набуло в останній час, в період світової пандемії COVID-19, і дуже гостро стоїть перед такою верствою населення як молодь. Очікування, які спрямовані світовою спільнотою на юнацтво, а також ті очікування, які має молоді люди стосовно соціуму та суспільного укладу загалом, будуть визначати наше майбутнє, адже безпосередньо саме від них залежатиме конструювання нашого «завтрашнього дня».

Багато зарубіжних науковців досліджують такий конструкт як психологічне благополуччя (Н. Бредберн, Е. Десі, Ф. Дінер, К. Ріфф, М. Селігман, Т. Тейлор та ін.). Дана тема також розглядалася вітчизняними науковцями (Н. Волинець, І. Габа, О. Гуляєва, Н. Каргіна, Ю. Кашлюк та ін.). Феномен соціальних очікувань досліджувався у роботах Д. Грибової, М. Гомеллаурі, І. Гояна, Т. Єрескової, О. Єршової, В. Крисько, О. Коновалової, О. Мазурик, А. Нечаєва, І. Поповича та ін.

Останнє десятиріччя характеризується великою кількістю змін, які мають вплив на кожну людину. Ці зміни можуть нести як позитивний, так і негативний сенс та наслідки. Саме тому важливо відстежити, який вплив ці трансформації мають на таку важливу складову людського життя, як психологічне благополуччя.

У психології існує два найбільш поширені змістові підходи до трактування даного поняття: гедоністичний та евдемоністичний. В основі гедоністичного підходу

(Н. Бредберн, Е. Дінер) лежить ідея досягнення задоволення та уникнення незадоволення, тобто баланс між ними. Евдемоністичний підхід (А. Маслоу, К. Ріфф) розглядає психологічне благополуччя як самореалізацію особистості, її самозростання та індивідуалізацію.

Значний внесок у розвиток даної проблематики здійснив Е. Дінер. Суб'єктивне благополуччя, дослідник розумів як наповненість життя змістом, сенсом та самоцінністю. Вчений вважав, що потрібно брати до уваги внутрішню орієнтацію та принципи особистості, а саме ті настановлення, мотиви, ціннісні орієнтації завдяки яким людина орієнтується у соціальному просторі (Дінер Е., 1984). Залежно від того, що саме особистість вважає значущим та цінним, визначається такий параметр психологічного благополуччя, як його широта. Цю думку підтримує український науковець О. Киричук, який стверджує, що ціннісна система є чинником організації життєвого шляху людини, та залежно від того, як саме відбувається поведінкова та особистісна регуляція ціннісної сфери залежить самотворення буття індивіда (Киричук О., 2018).

Найбільш відомою у змістовому контексті концепцією «психологічного благополуччя» є шестикомпонентна модель, авторкою якої є К. Ріфф. Основою її теорії є підходи позитивного функціонування, на які вона спиралася розробляючи власну модель. З погляду К. Ріфф, психологічне благополуччя можна охарактеризувати як цілісний конструкт, який інтегрує в собі позитивне функціонування особистості, реалізацію власного потенціалу і виражається суб'єктивною задоволеністю життям, регулюючись системою міжособистісних стосунків з оточуючим світом (Ріфф К., 1995).

Функціонування особистості відбувається у соціальному просторі, саме тому людина включена у різноманітну канву очікуваних та неочікуваних подій. Одним з важливих механізмів, який забезпечує здатність процесу функціонування індивіда в соціумі є інтерналізація, тобто процес засвоєння аспектів зовнішнього світу – цінностей, вимог, настановлень, в результаті чого, вони стають внутрішніми регуляторами особистості. Соціальні очікування виконують трансформувальну функцію між індивідуальним та соціальним.

Соціальні очікування, на думку вітчизняного дослідника І. Поповича, є базовим психологічним механізмом регуляції поведінки особистості, який забезпечується когнітивною, емоційною та поведінковою готовністю індивіда до передбачуваного перебігу подій (Попович І., 2017). Такої ж думки притримується Д. Грибов, він вважає що *«соціальні очікування багато в чому визначають зміст і траєкторію поведінки людини. Реальна дійсність, відображена через соціальні очікування, детермінує цілепокладальну діяльність і поведінкові конотації особистості»* (Грибов Д., 2016). О. Нечаєв визначає очікування як соціальний стан суб'єкта, який характеризується спрямованою діяльністю зі створення можливостей для здійснення якої-небудь події або запобігання її здійснення. Дослідник стверджує, що соціальні очікування виконують конструювальну функцію в житті особистості (Нечаєв О., 2015).

Відштовхуючись від проаналізованого матеріалу, вважаємо, що психологічне благополуччя особистості та соціальні очікування є взаємопов'язаними феноменами. У залежності від місця і ролі особистості у суспільстві, її самореалізації, простежується наповненість життя сенсом. Наповненість життя сенсом реалізується через конструювання соціальних очікувань, які є проєкціями її майбутнього. Водночас, психологічні змістові особливості соціальних очікувань людини здатні окреслювати і визначати її психологічне благополуччя.

Шкраб К. О.

**ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ
З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
(з досвіду роботи громадської організації
«Центр АВА-терапії»)**

Організація повної та своєчасної допомоги дітям із загальними розладами розвитку та їх родинам є дуже нагальною соціальною проблемою, оскільки результати переважної